

GEOMETRIYA DARSLARIDA KREATIV YONDASHUV

Fayzullayev Sherzod Usar o‘g‘li

JDPU Matematika o‘qitish metodikasi kafedrasi o‘qituvchisi

sherzodfayzullayev@gmail.com (901830277)

Zokirjonova Durdonaxon Xasan qizi

JDPU talabasi

***Anotatsiya.** Ushbu maqolada matematika darslarida kreativ yondashuv va uning ahamiyati haqida ma’lumotlar va ularni bosqichlarini yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar.** matematika, kreativ, kompozitsiya, inovatsiya, vizualizatsiya.*

CREATIVE APPROACH IN GEOMETRY LESSONS

***Annotation.** In this article, a better explanation of the topic through a creative approach in geometry lessons, information about the importance of creative thinking and its stages are highlighted.*

***Key words.** mathematics, creative approach, composition, innovation, visualization.*

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ.

Файзуллаев Шерзод

***Аннотация.** В данной статье более подробно раскрывается тема через творческий подход на уроках геометрии, освещаются сведения о важности творческого мышления и его этапах.*

***Ключевые слова.** математика, творческий подход, композиция, новаторство, визуализация.*

Kirish. Kreativ yondashuv, fikrlash usullarini va yaratishni o'z ichiga olgan yondashuvning kreativlikni anglatuvchi usulidir. Bu, muammolarni yechishda, yangi g'oyalar yaratishda va innovatsiyalar o'rnatishda fikrlashning qo'llaniladigan usulidir.

Kreativ yondashuv, o'zining asosiy tamoyillarini o'z ichiga olgan yondashuv usulidir. Bu tamoyillar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Boshlang'ich savol va muammolar: Kreativ yondashuvda, boshlang'ich savollar va muammolar qo'llab-quvvatlanadi. Bu savol va muammolar, talabalarning fikrini o'zgartirish, yangi g'oyalar yaratish va yechimlarni topishda kreativlikni oshirishga imkon beradi.

2. Tasavvur qilish: Kreativ yondashuv, tasavvur qilish tamoyiliga e'tibor beradi. Bu, muammolarni yechish uchun tasavvur qilish, o'z fikrlarini tasavvur qilish, yangi shakl va ob'ektlarni o'ylashga imkon beradi.

3. Alternativ yechimlar: Kreativ yondashuvning bir tamoyili alternativ yechimlar qo'llashdir. Bu, muammolarga bir nechta yechimlar yaratish va ularni taqqoslash orqali eng yaxshi yechimni topishga imkon beradi.

4. Fikrlash va taqqoslash: Kreativ yondashuvda fikrlash va taqqoslash o'ziga xos muhim tamoyillardir. Bu, muammolarni tahlil qilish, ularni boshqalar bilan munozara qilish va baholash orqali yangi g'oyalar va yechimlar yaratishga imkon beradi.

5. Yaratish va innovatsiya: Kreativ yondashuv, yaratish va innovatsiya tamoyillari bilan ham bog‘liqdir. Bu tamoyillar, yangi shakl va ob‘ektlarni yaratish, dizayn, texnologik yechimlar va innovatsiyalar o‘rnatishda yaratuvchi bo‘lishga yordam beradi.

6. O‘zlashtirish: Kreativ yondashuvda, talabalarni o‘zlashtirish tamoyili hamda o‘zlarining muammolarni o‘zlarining yechish usullarini topishga rag‘batlantirishga e‘tibor beriladi. O‘zlashtirish, talabalarning o‘zlarini eng yaxshi usulda ifodalash, o‘z o‘ziga xos yechimlarni topish va ularni yaratishda o‘z muvaffaqiyatini qo‘llab-quvvatlaydi.

Asosiy qism. Bu asosiy tamoyillar geometriya fanlarida kreativ yondashuvning qo‘llaniladigan tamoyillaridan faqat bir nechta misollaridir. Talabalarning bu tamoyillarni rivojlantirish, ularning geometriya bilimini osonroq tushunish va ishlab chiqishlarini oshirishga yordam beradi. Kreativ yondashuvning asosiy maqsadi, muammolarni yechishda odatdagi yechimlardan chiqib, yangi g‘oyalar yaratish va innovatsiyalar o‘rnatishga imkon berishdir. Bu tamoyillar, geometriya fanlarida ham kreativ yondashuvning o‘ziga xos usullarini o‘rganish, talabalarni fikrini o‘zgartirish va yaratish qobiliyatlari va muvaffaqiyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Geometriya fanlarida kreativ yondashuv, o‘quvchilarga geometriya asoslarini o‘rganish va ularni amaliyotga tatbiq qilish orqali kreativlik va yondashuv qobiliyatini rivojlantirishni maqsad qiladi. Bu usul, o‘quvchilarning geometriyaning konseptual tushunchalarini va amaliyotdagi ko‘nikmalarni tushunishini ta‘minlaydi.

Quyidagi usullardan foydalanish orqali geometriya fanlarida kreativ yondashuvni oshirishingiz mumkin:

1. Mashqlar va muammolar: O‘quvchilarni o‘zlarini o‘rganish va tushunishlarini sinash uchun matematik muammolari va mashqlar bilan ta‘minlash foydalidir. Bu muammolar o‘quvchilarga geometriyaning asosiy qoidalarini o‘rganishda va ularni amaliyotga tatbiq qilishda o‘zlashtirishadi.

2. Amaliyotga asoslangan darslar: O‘quvchilarni geometriya asoslarini amaliyotga tatbiq qilish orqali o‘rganish uchun amaliy darslar tashkil etish foydalidir. Misol uchun, o‘quvchilar geometrik shakllarni yaratish, tarkibiy shakllarni tahlil qilish, geometrik masalalarni yechish va boshqalar kabi amaliy mashqlar bilan bog‘liq darslar o‘tkazish mumkin.

3. Geometrik modellar va materiallar: O‘quvchilarni geometrik modellar va materiallar bilan ishlashga imkon berish, ularning o‘rganish jarayonida kreativlik va yondashuv qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Misol uchun, geometrik modellar, geometrik qurilmalar, lego bloklari yoki boshqa matematik materiallaridan foydalanish o‘quvchilarni geometrik tushunchalarni vizualizatsiya qilish va amaliyotga tatbiq qilishga imkon beradi.

4. Geometrik murakkab mashqlar: Kreativ yondashuvni oshirish uchun murakkab mashqlardan foydalanish foydalidir. O'quvchilarning murakkab geometrik savollar yechish, geometrik qarabagaylarni tahlil qilish, geometrik o'zgaruvchilarni hisoblash, geometrik tuzilishlarni model qilish va boshqalar kabi murakkab mashqlar orqali o'quvchilarning tushunchalarini kuchaytirish va ularning muammolarni yechishga oid qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin.

5. Geometrik dizayn va rasm ishlab chiqish: Geometriya bilan bog'liq kreativ yondashuvning bir qismini geometrik dizayn va rasm ishlab chiqish tashkil etadi. O'quvchilarga geometrik shakllarni rasmga o'tkazish, shakl va ranglarni birlashtirish, simmetriyani tahlil qilish va boshqalar kabi dizayn aspektlarini o'rganish imkonini beradi.

Kreativ yondashuv geometriya fanlarida o'quvchilarning o'z fikrlarini chiqarish, muammolar yechish va geometrik tushunchalarni amaliyotga tatbiq qilish bilan bog'liqdir. Bu usul o'quvchilarning matematikaga qiziqishini oshirish va ularga geometriyaning amaliyotdagi ahamiyatini ko'rsatishga yordam beradi.

Birinchi qadamda, kreativ yondashuvni tushunish uchun geometriya fanlarini va ularning asosiy tamoyillarini ko'rib chiqamiz. Geometriya, shakl va harakatlar bilan bog'liq matematik fanidir. Uning asosiy maqsadi, shakl va harakatlar tuzish, ulardan iborat ob'ektlarni tahlil qilish va ulardan foydalanib muammolar yechishdir. Kreativ yondashuv esa, fikrlash usullarini va yaratishni o'z ichiga olgan yondashuvdagi kreativlikni anglatadi. Bu, o'zining asosiy tamoyillarini o'z ichiga olgan yondashuv usulidir. Kreativ yondashuv, muammolarni yechish uchun tavsiyalar, alternativ yechimlar va yangi g'oyalar yaratishda fikrlash usullarini qo'llab-quvvatlaydi. Geometriya fanlarida kreativ yondashuv mavzulari, o'qituvchilarga va talabalarga geometriya bilimini osonroq va qiziqarliroq qilishga yordam beradi. Misol uchun, talabalar uchun yangi shakl va ob'ektlarni yaratish, ulardan yaratilgan asboblari yoki dizaynlarni tuzish, geometrik kompozitsiyalar yaratish va shunga o'xshash mashg'ulotlar o'tkazish kreativ yondashuvning bir necha misollaridir. Bundan tashqari, geometriya fanlarida kreativ yondashuv mavzulari, texnik va texnologik taraqqiyot bilan ham bog'liq bo'lgan muammolar yechishga yordam beradi. Tasavvur qiling, dizayn, struktura tuzish, ergonomika va eng yaxshi yechimni topish uchun kreativ yondashuvning qo'llanishini kengaytirish mumkin. Geometriya fanlarida kreativ yondashuv mavzusiga mo'ljallangan maqolalar, bu sohada ahamiyatga ega bo'lgan savollar, muammolar, usullar va yechimlarni o'rganishga yordam beradi. Bu maqolalar, o'qituvchilar, talabalar sohasidagi mutaxassislar uchun qiziqarli va foydali bo'lishi kerak. Kreativ yondashuv, fikrlash usullarini va yaratishni o'z ichiga olgan yondashuvning kreativlikni anglatuvchi usulidir. Bu, muammolarni yechishda, yangi g'oyalar yaratishda va innovatsiyalar o'rnatishda fikrlashning qo'llaniladigan usulidir.

Geometriya fanlarida kreativ yondashuvning bir necha usullari mavjud. Bu usullar, talabalarni geometriya bilimini osonroq tushunishga, fikrlash qobiliyatlari va yaratish qobiliyatlari oshirishga yordam beradi. Quyidagi usullar kreativ yondashuvning geometriya fanlarida qo'llaniladigan misollaridir:

1. Geometrik kompozitsiya: Talabalar uchun yangi geometrik kompozitsiyalar yaratish va ulardan tashkil topish usulini o'rganish. Bu usulda, geometrik shakllarni va ob'ektlarni tuzish, ularni birlashtirish va ulardan asboblar, rasm tashkil etish va dizayn yaratishda kreativlikni oshirish mumkin.

2. 3 D model yaratish: Kreativ yondashuvda 3D model yaratish usuli ham keng qo'llaniladi. Bu, kompyuter dasturlaridan foydalanib geometrik ob'ektlarni tuzish, ularni modellashtirish va virtual 3D model yaratishni o'rganishni o'z ichiga oladi. Bu usul talabalarga tasavvur qilish va yaratishda kreativlik imkonini beradi.

3. Geometrik o'yinlar: Geometriya fanlarida o'yinlar yordamida kreativ yondashuvni oshirish ham keng qo'llaniladi. Bu o'yinlarda geometrik ob'ektlarni tuzish, ular bilan o'yinlar yaratish, geometrik muammolarni yechish va o'z fikrlarini qo'llab-quvvatlash talabalarga kreativlik va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

4. Dizayn mashg'ulotlari: Kreativ yondashuvning bir qismini dizayn mashg'ulotlari oladi. Bu mashg'ulotlarda talabalar geometrik dizaynlar, qoplamalar, o'zlashtirishlar va boshqa dizayn elementlarini yaratishni o'rganishadi. Bu usul talabalarga o'zlarining dizayn qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradi.

5. Geometrik konseptual fikrlash: Geometriya fanlarida geometrik konseptual fikrlash usuli ham kreativ yondashuvda o'rnatiladi. Bu usulda, talabalar geometrik shakl va ob'ektlarni boshqalar bilan bog'liq ko'plab muammolar, savollar yaratish va ularni yechish orqali yangi geometrik konseptlarni o'rganishadi.

Xulosa. Bu usullar, geometriya fanlarida kreativ yondashuvni oshirishda yordam beradi. Ular talabalarni geometriya fanini eng yaxshi usulda o'rganish, fikrlash qobiliyatlari va yaratish qobiliyatlari rivojlantirishga ko'maklashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Marguerite M. Van Hiele Geometrik Tushunish darajalari. O'qituvchilar uchun professional qo'llanma, geometriya: qidirish va qo'llash. 1995.
2. Telima A. Nigeriyaning Rivers shtatidagi o'rta maktablarda geometriyani o'qitish va o'rganish muammolari. Xalqaro rivojlanayotgan jurnali, 1 (2), – B. 143–152, 2011.
3. Erika L. Bugungi sinfdagi isbotlashning mohiyati. TMME, vol. 1 (2), B. 58-65, 1995.
4. Keyt J. Geometriyada o'qituvchining bilimi va kasbiy rivojlanishi. Matematikani o'rganish bo'yicha Britaniya Jamiyati tadqiqotlari jarayonida, 20 (3), 2000.
5. Adem D. Ba'zi mavzular bo'yicha eksperimental o'qitish geometriya. Ta'lim tadqiqotlari va sharhi, 5-jild (10), – B. 584–592, 2010.